

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING KOGNITIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI MUAMMOLAR

Shobekova Nigora Mamurovna

Namangan davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

shobekovanigora@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda duch kelinadigan muammolarni tahlil qiladi. Maqolada kognitiv qobiliyatlar, ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati va o‘quvchilarning o‘zlashtirish jarayoniga ta‘siri ko‘rib chiqiladi. O‘qituvchilarning metodik yondashuvlari, pedagogik strategiyalar va ta‘lim resurslarining samaradorligi haqida fikrlar beriladi. Shuningdek, o‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda yuzaga keladigan to‘sqinliklar, masalan, individual farqlar, motivatsiya yetishmasligi va ota-onalar bilan hamkorlik masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: kognitiv qobiliyatlar, boshlang‘ich sinf, intellektual rivojlanish, motivatsiya, ta‘lim metodlari, ta‘lim jarayoni, o‘quv faoliyati, shaxsiy rivojlanish.

Аннотация: в данной статье анализируются проблемы, возникающие при развитии познавательных способностей учащихся младших классов. В статье рассматриваются познавательные способности, их значение в образовательном процессе, а также влияние на процесс обучения учащихся. Приводятся мнения о методических подходах учителей, педагогических стратегиях и эффективности образовательных ресурсов. Также обсуждаются препятствия, возникающие в развитии познавательных способностей учащихся, такие как индивидуальные различия, отсутствие мотивации, вопросы сотрудничества с родителями.

Ключевые слова: познавательные способности, начальная школа, интеллектуальное развитие, мотивация, методы обучения, учебный процесс, учебная деятельность, развитие личности.

Abstract: this article analyzes the problems encountered in the development of cognitive abilities of elementary school students. The article examines cognitive

abilities, their importance in the educational process, and their impact on the learning process of students. Opinions are given about the methodological approaches of teachers, pedagogical strategies and the effectiveness of educational resources. Also, obstacles that arise in the development of students' cognitive abilities, such as individual differences, lack of motivation, and issues of cooperation with parents are discussed.

Key words: cognitive abilities, elementary school, intellectual development, motivation, educational methods, educational process, educational activity, personal development

Kirish: Yurtimizda so‘nggi yillarda ta‘lim tizimiga e‘tibor masalasi davlatimiz siyosatining asosiy e‘tiboridagi sohalaridan biriga aylanib ulgurdi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday mulohaza bildirgan edilar, “Ta‘lim-tarbiya – bu bizning kelajagimiz, hayot-mamot masalasi. Shu bois, bu sohadagi islohotlarni kechiktirishga haqqimiz yo‘q”. [1] Boshqaruv va ta‘lim sohasidagi zamonaviy o‘zgarishlar, shuningdek, globalizatsiya jarayonlari, yosh avlodning intellektual rivojlanishini talab etmoqda. Kognitiv qobiliyatlar - insonning bilish jarayonlariga, ya‘ni bilim olish, fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlariga taalluqli bo‘lib, bu qobiliyatlarni rivojlantirish ta‘lim tizimining asosiy maqsadlaridan biridir. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi muhim ahamiyatga ega.

Material va metodlar: Ushbu tadqiqotda quyidagi material va metodlar qo‘llanildi:

1. Tadqiqot usullari:

- Anketalar: O‘quvchilarning kognitiv qobiliyatlari va ularning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillarni aniqlash maqsadida maxsus anketalar tayyorlandi. Kognitiv rivojlanish - bu nevrologiya va psixologiyaning o‘rganish sohasi bo‘lib, bolaning axborotni qayta ishlash, kontseptual resurslar, idrok etish qobiliyati, til o‘rganish va rivojlangan kattalar miyasi va kognitiv psixologiyaning boshqa jihatlarini nuqtai nazaridan rivojlanishiga qaratilgan. [2]

- Intervyu: Ota-onalar va o‘qituvchilar bilan intervyular o‘tazildi, bu esa muammolarni yanada chuqurroq tushunishga yordam berdi.

- Nazorat sinovlari: Kognitiv qobiliyatlarni baholash uchun standart testlar (masalan, IQ testlari) qo‘llanildi.

2. Ma‘lumotlarni yig‘ish: Anketalar va intervyulardan olingan ma‘lumotlar elektron formatda yig‘ilib, statistik tahlil uchun tayyorlandi.

3. Statistik tahlil: Olingan ma‘lumotlar tadqiqotning natijalarini yanada aniqroq ko‘rsatish uchun statistik dasturlar orqali tahlil qilindi. Tahlilda tavsifiy statistika, korrelyatsiya va regressiya analizidan foydalanildi.

4. Tadqiqot shakli: Tadqiqot sifatida tasviriy tadqiqot usuli tanlandi, bu esa muammolarni chuqurroq o‘rganishga imkon berdi.

Olingan natijalar va muhokama: boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar yuzaga kelishi kuzatildi. O‘rganilgan natijalarga ko‘ra, o‘quvchilarning kognitiv ko‘nikmalarini shakllantirishda quyidagi asosiy muammolar aniqlandi:

Avvalambor, har bir o‘quvchining kognitiv qobiliyatlari turlicha bo‘ladi. Ba‘zi bolalar matematik va mantiqiy fikrlashda yuqori darajada muvaffaqiyatli bo‘lsa, boshqalari esa bunday ko‘nikmalarda sustlik namoyon etishi mumkin. Bu farqlar individual yondashuvni talab qiladi.

Ikkinchidan, o‘qituvchilarning darslarida qo‘llanilayotgan metodlar va usullar kognitiv rivojlanishga ta‘sir ko‘rsatmoqda. An‘anaviy dars uslublari (masalan, yozma ishlar yoki passiv tinglash) o‘quvchilarni faollashtirmasa, bu ularning fikrlash qobiliyatlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Buning sababi o‘qituvchining dars faol tarzda gapirishi ya‘ni uzoq ma‘ruza qiladigan holatlari o‘quvchilarda fikrlash qobiliyatini cheklashi mumkin. Tanqidchilar ta‘kidlashicha, ma‘ruza asosan bir tomonlama muloqot usuli bo‘lib, u auditoriyaning muhim ishtirokini o‘z ichiga olmaydi, lekin passiv o‘rganishga tayanadi. [3]

Uchinchidan, o‘quvchilarning muammolarni hal qilishdagi qobiliyatlari yetarlicha rivojlanmaganligi aniqlangan. Ko‘plab o‘quvchilar mustaqil ravishda yangi vaziyatlarga moslashish va yechimlar topishda qiynaladi.

To‘rtinchidan, Oila va atrof-muhitning bolalarning kognitiv rivojlanishiga ta’siri ham muhim ahamiyatga ega. Oila a’zolari tomonidan beriladigan bilimlar va rag‘batlantirish darajasi bolalarning o‘qishga bo‘lgan munosabatini shakllantiradi.

Xulosa

Boshlang‘ich sinfi – bolalarning dastlabki intellektual ko‘nikmalarini shakllantirish davridir. Ushbu bosqichda o‘quvchilarning fikrlash, mantiqiy tahlil qilish va ijodkorlik kabi kognitiv qobiliyatlari shakllanadi. Ammo ta’lim jarayonida bu qobiliyatlarni qanday qilib samarali ravishda rivojlantirish masalasi ko‘plab muammolarni keltirib chiqaradi. O‘quvchilarning individual farqlari, motivatsiya darajasi va ta’lim muhitining sifatiga bog‘liq holda bu jarayon murakkablashadi.

Natijalarimiz shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini samarali rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarurdir. Bu yondashuv individual ehtiyojlarni inobatga olgan holda, zamonaviy pedagogik metodlarni qo‘llashni va oilaviy hamkorlikni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya--bu-bizning-kelajagimiz-hayot-mamot-masalasi--shavkat-mirziyoyev> [Murojaat qilingan sana 15.11.2024]
2. Sellers, P. Douglas; Machluf, Karin; Bjorklund, David F. (2018), "[The Development of Evolutionarily Adaptive Individual Differences: Children as Active Participants in Their Current and Future Survival](#)", *The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume II: Origins of Personality and Individual Differences*, London: SAGE Publications Ltd, pp. 203–217, doi:10.4135/9781526451200.n12, ISBN 978-1-5264-4518-6,
3. "[Grey Literature - GreySource, A Selection of Web-based Resources in Grey Literature](#)". Archived from the original on 2016-06-03. Retrieved 2024-11-15. GreyNet International, Document Types in Grey Literature.